
Entretextos - Argumentos/ Arguments/Akũjialu'u

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 29 (julio-diciembre), 2021, pp. 115-116

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5716188

Etnoeducación en la perspectiva de la palabra mujer: matriz de las cosas concepto en la cultura wayuu¹

*Ethnoeducation in the perspective of the word woman: matrix of things
concept in the wayuu culture*

*Etnoducación jünüikiru'u jüpütchin wayuu jierü: juchounla kasa kanüikiseyuusu
nakua'ipalu'u wayuu*

Gabriel Segundo Iguarán Ipuana

<http://orcid.org/0000-0002-4926-4838>

giguaran@uniguajira.edu.co

Universidad de La Guajira. Colombia

Elaborado por Rusvelt Machado Uliana -2019

¹ En este trabajo refiero, *grosso modo*, el esquema capitular del trabajo doctoral que vengo desarrollando en el Programa de Ciencias de la Educación en la Universidad del Magdalena, Colombia, que se intitula: "Etnoeducación en la perspectiva de la palabra mujer: matriz de las cosas concepto en la cultura wayuu".

Apüshii junainjee najapii wayuu “la familia *wayuu* desde la estructura de la mano”, se ha considerado como modelo en virtud del pueblo *wayuu* que se constituye en cinco miembros de orden jerárquico la familia extensa de *E'irukuu* territorial.

Surgió de las experiencias como docente en la Universidad de La Guajira, en el programa de Licenciatura en Etnoeducación en una trayectoria de más de veinte años de docencia, sumado a esto las experiencias *in situ* en *Wüinpiümüin* “hacia el camino de las aguas” que es toda la región de la Alta Guajira. La Palabra Mujer, es una expresión metafórica de la palabra en *wayuunaiki* ‘*Pütchikat*’ que significa “La Palabra”, y que por sí misma es femenina, así lo denotan *Pütchi* que hace alusión a la palabra y *kat* le da el carácter femenino, siguiendo las reglas propuestas por Richard Mannsen, en nuestras prácticas discursiva se escucha *Pütchikaa*, también connota un feminismo de carácter colectivo, mientras que el primero lo hace de forma individual y excluyente.

De esta manera se tiene el dedo pulgar para referirse a la Gran Abuela *Ja'wai Piyuushi* noche oscuridad, en ella se refiere al origen del universo retomado como la ***Pedagogía de la Cosmogonía***.

El dedo índice refiere a la mamá, retomado como la ***Pedagogía de la Territorialidad***.

El dedo medio refiere las metodologías propias y afines empleadas para la búsqueda de la investigación, papel asumido del Tío materno, se refiere las ***Pedagogías de la Afirmación Cosmogónica y Territorialidad***.

Con el dedo anular se reseña a los hijos, en él, se refiere a la historia de la educación indígena *wayuu*, tanto endógena como exógena.

Por ultimo con el dedo meñique, se representa a los nietos para describir a la educación que se propone desde la Palabra Mujer, como manera de ver y sentir una educación asumida desde las realidades concretas del pueblo *wayuu* en el territorio de La Guajira, que sin duda, es un campo que articula realidades socioculturales, políticas, educativas y económicas, tanto con lo ajeno como con lo propio, realidades que no se pueden incorporar en un solo sistema como la nacional, cada una de ellas, distan según sus particularidades y especificidades de ver, sentir y actuar el mundo que los circunscribe.

Biodata

Gabriel Segundo Iguarán Montiel: Doctorando en Ciencias de la Educación Universidad del Magdalena, CADE RUDECOLOMBIA. Magister en Ciencias Sociales, Universidad de La Guajira. Especialista en Pedagogía para el Desarrollo Autónomo Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-. Licenciado en lenguas Modernas, Universidad de La Guajira. Docente Universidad de La Guajira. Grupo de investigación Aa'in.